

<https://doi.org/10.5281/zenodo.5158994>

УДК 343

Жукова Н.А., Черкашин Р.Е.

Жукова Наталья Алексеевна, кандидат юридических наук, доцент, заведующая кафедрой судебной экспертизы и криминалистики, Белгородский государственный национальный исследовательский университет, 308015, Россия, г. Белгород, ул. Победы, 85, E-mail: zhukova_n@bsu.edu.ru.

Черкашин Роман Евгеньевич, Белгородский государственный национальный исследовательский университет, 308015, Россия, г. Белгород, ул. Победы, 85, E-mail: 1077209@bsu.edu.ru.

К вопросу об использовании специальных знаний в оперативно-розыскной деятельности

Аннотация. В статье анализируются формы использования специальных знаний в оперативно-розыскной деятельности вообще, и при проведении оперативно-розыскных мероприятий, в частности. Обосновывается вывод о приоритете непроцессуальных форм использования специальных знаний в оперативно-розыскной деятельности. Исследуя возможность участия специалиста в проведении оперативно-розыскных мероприятий, авторы приходят к выводу о возможности привлечения в качестве специалиста при проведении отдельных оперативно-розыскных мероприятий только сотрудника оперативно-технического подразделения органа внутренних дел. При проведении иных оперативно-розыскных мероприятий возможно, а иногда – необходимо, привлечение специалиста из сторонней организации.

Ключевые слова: специальные знания, оперативно-розыскная деятельность, специалист, специалист-криминалист, оперативно-розыскные мероприятия.

Zhukova N.A., Cherkashin R.E.

Zhukova Natalya Alexeyevna, Candidate of Legal Sciences, Associate Professor, Head of the Department of Forensic Examination and Criminalistics, Belgorod State National Research University, 85, Pobedy str., Belgorod, 308015, Russia, E-mail: zhukova_n@bsu.edu.ru.

Cherkashin Roman Yevgenyevich, Belgorod State National Research University, 308015, Russia, Belgorod, Pobedy str., 85, E-mail: 1077209@bsu.edu.ru.

On the issue of the use of special knowledge in operational investigative activities

Abstract. The article analyzes the forms of using special knowledge in operational search activities, in general, and in carrying out operational search activities, in particular. The conclusion about the priority of non-procedural forms of using special knowledge in operational investigative activities is substantiated. Investigating the possibility of a specialist's participation in conducting operational-search activities, the authors come to the conclusion that it is possible to involve only an employee of the operational-technical division of the internal affairs body as a specialist in conducting individual operational investigative measures. When conducting other operational investigative measures, it is possible, and sometimes it is necessary, to involve a specialist from a third-party organization.

Key words: special knowledge, operational investigative activity, specialist, forensic specialist, operational investigative measures.

Использование специальных знаний в оперативно-розыскной деятельности получило широкое применение в системе МВД, что подтверждается анализом материалов проверок и уголовных дел. Связано это с тем, что в МВД наиболее развита экспертная деятельность по сравнению с другими министерствами и ведомствами, выполняющими функции раскрытия и расследования преступлений, а также наделенными полномочиями по осуществлению оперативно-розыскной деятельности.

Процессуальные формы использования специальных знаний применяются в тех видах деятельности, которая регламентирована процессуальным законодательством. Так, например, производство судебной экспертизы регламентировано УПК РФ в рамках уголовного судопроизводства. Участие специалиста в следственных действиях также закреплено процессуальным законом. Даже производство осмотра предметов, документов в рамках доследственной проверки закреплено в УПК РФ.

Анализируя формы использования специальных знаний, можно с уверенностью сказать, что в рамках оперативно-розыскной деятельности возможно использование специальных знаний лишь в непроцессуальной форме, т.к. эта деятельность не регулируется процессуальным законодательством.

Если сравнивать непроцессуальные формы использования специальных знаний в оперативно-розыскной и процессуальной деятельности, то можно выделить ряд отличий:

- разные субъекты использования специальных знаний;
- при проведении ряда негласных оперативно-розыскных мероприятий специалист должен соблюдать конспирацию;
- результаты участия специалиста в одном случае оформляются оперативно-служебными документами, в другом актами, справками и т.п.

В остальном существенных отличий непроцессуальная форма использования

специальных знаний в этих видах деятельности не имеет.

К непроцессуальной форме использования специальных знаний в оперативно-розыскной деятельности относятся:

- консультирование;
- проведение документальных проверок и ревизий;
- проверка по картотекам, коллекциям и базам данных;
- проведение предварительных (в том числе, экспресс) исследований;
- применение технических средств.

Консультирование осуществляется специалистом в оперативно-розыскной деятельности в устной форме. К консультационной деятельности специалиста можно отнести участие в составлении плана проведения оперативно-розыскного мероприятия, в обсуждении результатов оперативно-розыскного мероприятия и дальнейшего плана действий. Однако, факт привлечения специалиста к проведению оперативно-розыскного мероприятия путем консультирования должен быть отражен в оперативно-служебных документах. Там же должна отражаться информация о компетентности специалиста, опыте работы и другие сведения. Закон об оперативно-розыскной деятельности (далее – Закон об ОРД) не исключает получение консультаций в письменной форме. Подобные консультации могут оформлять справками, актами и др. документами, т.к. в законе не указано каким документом консультация специалиста должна оформляться.

Проведение документальных проверок и ревизий может осуществляться как гласно, в рамках административной деятельности, так и негласно, например, под предлогом налоговой проверки. В любом случае для проведения документальной проверки или ревизии привлекается специалист соответствующего профиля, обладающий знаниями в сфере экономики, бухгалтерского дела и например, налогового права.

Проверка по картотекам, коллекциям и базам данных осуществляется как с ис-

пользованием соответствующих картотек и баз данных системы МВД, так и с использованием иных, например, частных коллекций. В последнем случае в качестве специалиста может привлекаться как официальное должностное лицо (например, музейный работник, искусствовед и пр.), так и частное лицо (например, коллекционер). Вопрос о компетентности должностного лица решается в общем порядке (документальное подтверждение образования, опыта работы и т.д.). В случае с привлечением в качестве специалиста частного лица (например, коллекционера) установление его компетентности становится проблематичным. Фактически – это свидетель, который может сообщить сведения об обстоятельствах, интересующих правоохранителей.

Проведение предварительных исследований осуществляется специалистом как непосредственно при проведении оперативно-розыскного мероприятия, так и после его проведения. Например, специалист может с помощью экспресс-теста в рамках проводимого оперативно-розыскного мероприятия определить принадлежность вещества к наркотическим, а после завершения мероприятия установить какое конкретно наркотическое вещество обнаружено. В любом случае, результат привлечения специалиста должен быть документально подтвержден (справкой, актом и т.п.).

Применение технических средств с участием специалиста возможно при проведении практически всех оперативно-розыскных мероприятий. Так, например, при проведении наблюдения специалист может осуществлять негласное наблюдение с использованием видеоаппаратуры; при проведении осмотра – обнаруживать, фиксировать и изымать микро- и макрообъекты; при проведении отождествления личности – использовать специальное программное обеспечение «АРМ-эксперт», позволяющее производить сопоставление по антропометрическим параметрам и т.д. Разброс специальностей в этом случае очень велик. Немаловажное значение име-

ет и форма проведения оперативно-розыскного мероприятия. Здесь встает вопрос о необходимости / возможности информирования специалиста о его конечной цели. Полагаем, что, не зная конечной цели, специалист может пропустить значимые для оперативно-розыскной деятельности факты.

Участие специалиста необходимо при проведении таких оперативно-розыскных мероприятий, как:

- опрос;
- сбор образцов для сравнительного исследования;
- проверочная закупка;
- исследование предметов и документов;
- наблюдение;
- отождествление личности;
- обследование помещений, зданий, сооружений, участков местности и транспортных средств;
- контроль почтовых отправлений, телеграфных и иных сообщений;
- снятие информации с технических каналов связи;
- оперативный эксперимент;
- получение компьютерной информации.

Однако, в соответствии с частями 3 и 5 статьи 6 Закона об ОРД контроль почтовых отправлений, телеграфных и иных сообщений; прослушивание телефонных переговоров; снятие информации с технических каналов связи; получение компьютерной информации проводятся только с привлечением технических специалистов и использованием технических средств органов МВД и ФСБ в соответствии с межведомственными приказами и соглашениями. Следовательно, участие иных специалистов, в том числе экспертных подразделений данных ведомств, невозможно.

Таким образом, в оперативно-розыскной деятельности мы наблюдаем приоритет непроцессуальных форм использования специальных знаний, что вызвано спецификой этой деятельности. Для проведения отдельных оперативно-розыскных мероприятий необходимо при-

влечение в качестве специалиста только сотрудника оперативно-технического подразделения органа внутренних дел. При проведении иных оперативно-розыскных мероприятий возможно, а иногда – необходимо, привлечение специалиста из сторонней организации. Учитывая законодательную неурегулированность документального оформления результатов участия

специалиста при проведении оперативно-розыскных мероприятий, вопросов установления компетентности специалиста и прочих обстоятельств, при реализации материалов ОРД в уголовном судопроизводстве необходимо проводить следственные действия для получения качественных доказательств.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Федеральный закон от 12 августа 1995 г. N 144-ФЗ «Об оперативно-розыскной деятельности» (по сост. на 02.08.2019) // Российская газета. – 1995. – № 160.
2. Бастрыгин А.С. Организационно-тактические аспекты взаимодействия участников-членов следственно-оперативной группы в раскрытии и расследовании многоэпизодных сложных групповых преступлений // Научный журнал КубГАУ - Scientific Journal of KubSAU. 2017. №127. С. 79 – 112.
3. Бравилова Е.А. Доказательственное значение в уголовном деле предметов и документов, изъятых в ходе осуществления оперативно-розыскной, административной и иных видов деятельности // Вестник Уральского юридического института МВД России. 2017. №4. С. 41 – 47.
4. Моисеев Н.А., Новоселов Н.Г. О некоторых первоначальных оперативно-розыскных мероприятиях при раскрытии краж из квартир граждан // ППД. 2019. №2. С. 43 – 47.
5. Сенатов А.В., Чайковский А.А. Некоторые аспекты использования оперативными подразделениями помощи специалистов при осуществлении оперативно-розыскной деятельности // Вестник Казанского юридического института МВД России. 2016. №4 (26). С. 68 – 71.

REFERENCES (TRANSLITERATED)

1. Federal'nyj zakon ot 12 avgusta 1995 g. N 144-FZ «Ob operativno-rozysknoj dejatel'nosti» (po sost. na 02.08.2019) // Rossijskaja gazeta. – 1995. – № 160.
2. Bastrygin A.S. Organizacionno-takticheskie aspekty vzaimodejstvija uchastnikov-chlenov sledstvenno-operativnoj gruppy v raskrytii i rassledovanii mnogoepizodnyh slozhnyh gruppovyh prestuplenij // Nauchnyj zhurnal KubGAU - Scientific Journal of KubSAU. 2017. №127. S. 79 – 112.
3. Bravilova E.A. Dokazatel'stvennoe znachenie v ugovornom dele predmetov i dokumentov, iz#jatyh v hode osushhestvlenija operativno-rozysknoj, administrativnoj i inyh vidov dejatel'nosti // Vestnik Ural'skogo juridicheskogo instituta MVD Rossii. 2017. №4. S. 41 – 47.
4. Moiseev N.A., Novoselov N.G. O nekotoryh pervonachal'nyh operativno-rozysknyh meroprijatijah pri raskrytii krazh iz kvartir grazhdan // PPD. 2019. №2. S. 43 – 47.
5. Senatov A.V., Chajkovskij A.A. Nekotorye aspekty ispol'zovanija operativnymi podrazdelenijami pomoshhi specialistov pri osushhestvlenii operativno-rozysknoj dejatel'nosti // Vestnik Kazanskogo juridicheskogo instituta MVD Rossii. 2016. №4 (26). S. 68 – 71.

Поступила в редакцию 09.07.2021.
Принята к публикации 11.07.2021.

Для цитирования:

Жукова Н.А., Черкашин Р.Е. К вопросу об использовании специальных знаний в оперативно-розыскной деятельности // Гуманитарный научный вестник. 2021. №7. С.168-171. URL: <http://naukavestnik.ru/doc/2021/07/Zhukova.pdf>